

ASSYRIOLOGIE

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Prinz, Prinzessin - Qaṭṭara. (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 11, 1./2. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2006. (24,5 cm, 1-170). ISBN 978-3-11-019133-2, € 72,90.

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Qaṭṭunān - Religion. A. (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 11, 3./4. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2007. (24,5 cm, 171-330). ISBN 978-3-11-019544-6, € 72,90.

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Religion. A - Šaduppūm. B. (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 11, 5./6. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2007. (24,5 cm, 331-494). ISBN 978-3-11-019545-3, € 72,90.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau volume contient aussi bien des résumés souvent excellents de l'état de la question (e.g. «Prostitution» [12-21] de J. Cooper) que des synthèses plus amples appelées à devenir des articles de référence pour longtemps (par ex. «Provinz» A-D [34-72] et «Rind» A-D [375-411], dans les deux cas par différents auteurs). Cela a pour corollaire que les articles sont de longueur parfois assez disproportionnée. A titre d'illustration: 16 pages sont consacrées aux religions mésopotamienne et hittite (323-338), mais 37 aux boeufs. Dans le «struggle between Tammuz and onions» (I.J. Gelb, JAOS 87 [1967] 8), une nette victoire de ces derniers! Malheureuses sont par ailleurs deux tendances:

- Celle de privilégier par trop l'akkadien au détriment du sumérien, lequel n'est pas rarement traité de manière assez superficielle; cf. par ex. «Prophétie» (7-11), «Quelle» A (201 sq.), «Räucherung, Rauchopfer» A (225-229), «Rasieren» (260-262), «Rausch, Rauschtrank» A (273-274), «Regen» A (288-291) et «Ring» A (411-413).
- Celle de ne renvoyer plus qu'aux seuls textes reconstruits de l'*Electronic Text Corpus of Sumerian Literature* (ETCSL) pour les compositions littéraires sumériennes (par ex. pp. 290-291 et 412-413). Est-il besoin de préciser que l'ETCSL ne saurait remplacer les éditions de textes — ni n'a d'ailleurs jamais prétendu le faire¹⁾.

En ce qui concerne le choix des entrées, un bref article (ou un renvoi) n'aurait pas été inutile pour: Propaganda, Prosodie, Puls, Qarnī-Lîm, Rammbock, Rechts (und Links), Redis-

¹⁾ Un pas supplémentaire a été franchi dans l'ouvrage édité récemment par J. Ebeling et G. Cunningham, *Analysing Literary Sumerian* [...] (London-Oakville: Equinox Publishing Ltd 2007), où même les titres des compositions peuvent être passés sous silence (e.g. c.2.2.3 pour la *Lamentation sur Sumer et Ur* [p. 160]).

tribution, Reim, Rhetorik, ⁴RU²⁾, Rückkauf, Ruhm et ⁴ša-dim_x-maḥ³⁾. Superflu est en revanche l'article consacré au pronom déterminatif akkadien *ša*.

Le travail d'édition est en général soigné, et je n'ai relevé que peu de coquilles. A la suite de je ne sais quelle malédiction, une perle a toutefois survécu à toutes les relectures (p. 402 s.v. Rind. B, § 8.5): «Gilgameš und seinem Freund Huwawa gelingt es aber ihn [den Himmelsstier] zu töten [...]».

Remarques de détail⁴⁾

Pp. 1-2 (Prinz, Prinzessin. A. In Mesopotamien): D'autres études récentes sont par ex. N. Ziegler, *Les enfants du palais*, Ktēma 22 (1997) 45-57 (princes et princesses à Mari); ead., *La population féminine des palais d'après les Archives Royales de Mari. Le Harem de Zimrî-Lîm*, *Florilegium marianum* IV (= Mémoires de N.A.B.U 5, 1999) 9 et 68-69 (princes à Mari), 41-50, 59-67 et 70 avec n. 464 (princesses à Mari); J.-M. Durand, *Documents épistolaires du palais de Mari*, tome III, LAPO 18 (2000) 422-479 (princesses à Mari); S. Teppo, *Women and their agency in the Neo-Assyrian empire*. *Assyriologia. Pro gradu Saana Teppo*, 1.2.2005, 43-45 (princesses à l'époque néoassyrienne); Weiershäuser, *Frauen* 241-269 (princesses au III^e mill.).

Pp. 4-6 (Prisma): V. aussi Veldhuis, *Elementary education* 29-32. D'après lui, les prismes sumériens «may have been produced for special occasions, for instance as a kind of examination, which would also account for their relative rarity» (p. 32). Était-ce une sorte de «travail de fin d'études», écrit probablement de mémoire⁵⁾ et destiné à être exposé? Les tablettes à plusieurs colonnes semblent être en revanche des textes de révision (E. Robson, AOAT 297 [2002] 344 [pour les textes mathématiques]; Delnero, *Variation* 105-106 [pour les textes littéraires]). Que les prismes et les tablettes à plusieurs colonnes, souvent regroupées sous la dénomination «type I»⁶⁾, devaient avoir des fonctions différentes, ressort d'un double fait:

- Les prismes sont beaucoup plus rares que les tablettes à plusieurs colonnes; pour les textes lexicaux de Nippur, cf. Veldhuis, *Elementary education* 30 (67 vs 209), pour les textes littéraires de la décade, Delnero, *Variation* 99-100 (26⁷⁾ vs 151).

²⁾ Cf. J. Bauer, AoN 44 (1987) et id., WO 24 (1993) 164 bas.

³⁾ Cf. G. Marchesi, HANES 10 (2006) 31 avec n. 131.

⁴⁾ Noter les abréviations suivantes: Delnero, *Variation* = P. Delnero, *Variation in Sumerian literary compositions: a case study based on the decad* (Ph. D. Diss., University of Pennsylvania 2006); Veldhuis, *Elementary education* = N. Veldhuis, *Elementary education at Nippur. The lists of trees and wooden objects* (Ph. D. dissertation, University of Groningen 1997); Weiershäuser, *Frauen* = F. Weiershäuser, *Die königlichen Frauen der III. Dynastie von Ur*, Göttinger Beiträge zum Alten Orient 1 (Universitätsverlag Göttingen 2008).

⁵⁾ D'après Delnero, *Variation* (passim; résumé des conclusions aux pp. 1845-1857), c'est l'ensemble des textes scolaires paléobab. qui aurait été écrit de mémoire. Cette hypothèse ne rend toutefois pas compte du fait que deux textes (rarement davantage) peuvent présenter des similitudes si frappantes qu'elles ne sauraient s'expliquer par de simples coïncidences. Soit ils remontent à un original commun, soit l'un est une copie de l'autre. Les duplicats A et U₃ de CA en sont un bon exemple; cf. surtout ll. 4-6, 12, 26, 28, 31, 34, 41, 45, 47-48, 50-51, 53-54 et 56.

⁶⁾ Ils sont en revanche distingués par S. Tinney, Iraq 61 (1999) 160 et Delnero, *Variation* 97 et 99-100.

⁷⁾ *Sic*, pas 25, car ErH (= EJM) est conservé sur deux prismes (A et H = Delnero X₁ et X₂).

— Contrairement à ce que l'on affirme souvent (par ex. Delnero, *Variation* 97 avec litt. ant.), la qualité moyenne du texte des prismes n'est pas mauvaise. Il y a naturellement des exceptions, la plus célèbre d'entre elles étant un prisme de Suse (ŠA, CC), mais elles ne sont pas très nombreuses⁸⁾, et aucun prisme nippurite n'est aussi fautif que par exemple la tablette nippurite de 6 colonnes contenant l'ensemble de CA (Y₂). Pour une liste des «déviation» attestées dans les prismes de la tétrade et de la décade, v. l'appendice (col. 141-144).

Pp. 8 sq. (Prophétie, § 2. Terminologie): Les termes sumériens attestés en contexte sont (traductions littérales): lu₂ (al)e₃-de₃ «homme qui sort»⁹⁾, lu₂ e₁₁(-de₃) «homme qui monte», lu₂ gub-ba «homme qui se tient debout» (SP 13.41-43) et peut-être lu₂ mu₂-da «homme qui s'attise»; cf. par ex. Å.W. Sjöberg, ZA 65 (1975) 227-228 avec litt. ant.; K. Volk, FAOS 18 (1989) 62 (e₃ = «[i]n Trance geraten»); S. Tinney, OPSNKF 16 (1996) 140; WuYuhong, JAOS 121 (2001) 38-39.

P. 11 (Prophétie, bibliogr.): La littérature consacrée à la prophétie est immense; des études récentes sont par ex. P. Villard, Les prophéties à l'époque néo-assyrienne, dans: A. Lemaire (ed.), *Prophètes et rois: Bible et Proche-Orient* (Paris: Cerf 2001) 55-84; H.M. Barstad, Sic dicit dominus: *Mari prophetic texts and the Hebrew Bible*, dans: Y. Amit et al. (ed.), *Essays on ancient Israel in its Near Eastern context: a tribute to Nadav Na'aman* (Winona Lake: Eisenbrauns 2006) 21-52; J.M. Sasson, Utopian and dystopian images in Mari prophetic texts, dans: E. Ben Zvi (ed.), *Utopia and Dystopia in prophetic literature* (Helsinki: Finnish Exegetical Society/ Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2006) 27-40; J.-M. Durand, OLA 162/I (2008) 433-487.

Pp. 19-20 (Prostitution, § 10. Male prostitution): Sur *kulu'u*, v. aussi A.R. George, CM 31 (2006) 174-180 et U. Gabbay, CRRAI 51 (2008) 51 sq. (étymologie).

P. 20 (Prostitution, bibliogr.): Des études récentes sont J. Assante, From whores to hierodules: the historiographic invention of Mesopotamian female sex professionals, dans: A.A. Donohue and M.D. Fullerton (ed.), *Ancient art and its historiography* (Cambridge: Cambridge University Press 2003) 13-47; Š. Teppo, *Women and their agency in the Neo-Assyrian empire*. Assyriologia. Pro gradu Saana Teppo, 1.2.2005, 92-95, 97-100 et 120-121; M.T. Roth, Marriage, divorce, and the prostitute in ancient Mesopotamia, dans: C.A. Faraone and L.K. McClure (ed.), *Prostitutes and courtesans in the ancient world* (Madison: The University of Wisconsin Press 2006) 21-39; M. Silver, Temple/sacred prostitution in ancient Mesopotamia revisited, UF 38 (2006), 631-663; J. Assante, What makes a «prostitute» a prostitute? Modern definitions and ancient meanings, *Historia* 4 (2007), 117-132.

P. 20 (Proto-Elamisch, § 1): Sur l'élamite, v. plus récemment M.W. Stolper, Elamite, dans: R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge encyclopedia of the world's ancient languages* (Cambridge: Cambridge University Press 2004) 60-94; M. Krebernik, Elamisch, dans: M.P. Streck (ed.), *Sprachen des Alten Orients* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006) 159-182.

Pp. 25-26 (Proto-Elamisch, bibliogr.): Ajouter par ex. J.L. Dahl, Complex graphemes in Proto-Elamite, CDLJ 2005/3; id., Animal husbandry in Susa during the Proto-Elamite period, SMEA 47 (2005), 81-134.

Pp. 34-38 (Provinz. A): Pour l'époque mB, cf. L. Sassmannshausen, *Beiträge zur Verwaltung und Gesellschaft Babyloniens in der Kassiten Zeit*, BaF 21 (2001) 22-29.

Pp. 73-74 (Prozess. A, §§ 2-3): Les intitulés concernant la chronologie sont déroutants (§ 2 Dynasties archaïques, § 3 Paléo-akkadien (présargonique et sargonique)). Au § 2 est discuté ED Lu A (Uruk IV—pB), au § 3 quelques textes sumériens datant du DA III et des documents paléoakkadiens.

P. 73 (Prozess. A, § 2): Que nam₂-DI (*sic*, pas nam-DI) dans ED Lu A 3 doit être lu nam₂-di est tout sauf prouvé. Il est précédé de nam₂-laga_l(HUB₂) «vizirat» et suivi de nam₂-umuš¹⁰⁾, «Verstandesamt» d'après C. Wilcke, PIHANS 102 (2005) 441. Pour nam₂-DI, Wilcke propose nam₂-sa₂ «Ratsamt» (loc. cit.). — Lire WZKM 92, 155-203.

P. 73 (Prozess. A, § 3.3): di-bi si sa₂ est assez fréquent; cf. C. Wilcke, *Early ancient Near Eastern law. A history of its beginnings: the Early Dynastic and Sargonic periods* (Winona Lake: Eisenbrauns 2007) 45 avec n. 110-111.

P. 74 (Prozess. A, § 3.4, MCS 9, 252): Lettre éditée en dernier lieu par B. Kienast/K. Volk, FAOS 19 (1995) 134-136 (v. aussi P. Steinkeller, Mél. Wilcke [2003] 282 sq. avec n. 8); traduire «Akkad est roi! On ne doit pas exécuter des hommes d'Akkad!»

P. 74 (Prozess. A, § 3.5): Remarquer aussi que DU.DU est construit avec le terminatif («aller vers le fleuve»), e₁₁ avec le locatif («descendre dans le fleuve»).

P. 74 (Prozess. A, «paléo-akkadien», bibliogr.): Une version revue et corrigée de Wilcke 2003 a paru en 2007 (*Early ancient Near Eastern law. A history of its beginnings: the Early Dynastic and Sargonic periods* [Winona Lake: Eisenbrauns]); cf. aussi W. Sommerfeld, Der Beginn des offiziellen Richteramts in Alten Orient, dans: J. Hengstl und U. Sick (ed.), *Recht gestern und heute. Festschrift zum 85. Geburtstag von Richard Haase* (Wiesbaden: Harrassowitz 2006) 3-20.

P. 75 (Prozess. A, § 4.4): Lire lu₂ ni₂-zu_h, pas lu₂ im-zu_h (cf. P. Steinkeller, FAOS 17 [1989] 331-332); une traduction par «malfaiteur, criminel» me semble plus précise.

P. 99 (Prozession(sstraße). A, § 2.1): Pour les ir₂ ni₂gen₂-na de Šulgi-sim₂tī en Š 36 et 37, v. en dernier lieu Weierhäuser, *Frauen* 64-65 («Klageumzug»).

P. 100 (Prozession(sstraße). A, § 3.1. *Divine Journeys*): V. en général K. Wagensohn, Götterreise oder Herrscherreise oder vielleicht beides?, WZKM 97 (2001), 541-559; id., «Wenn Götter reisen...». *Götterreisen, -prozessionen und Besuchsfahrten in den sumerischen literarischen Texten* (Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung Altsemitische Philologie und Orientalische Archäologie eingereicht an der Universität Wien, 2005). La formulation «There are also two compositions describing Nanna-Suen's journey to Nippur», avec renvoi à Ferrara 1973 et Götterreisen* § 1 est malheureuse. Au § 1 de «Götterreisen» A n'est résumé que NJN (= Ferrara 1973); au § 7 en revanche sont mentionnées deux autres compositions faisant allusion à un voyage de Nanna à Nippur: CT 42, 45 // (= Šin-iddinam A; édité en dernier lieu par K.

⁸⁾ En ce qui concerne la décade, cf. surtout Lipit-Eštar A textes T (Nippur) et XX (provenance incertaine), Keš Hymn texte A (provenance incertaine) et EJN texte H (provenance incertaine).

⁹⁾ Suivi de kur-ġar-ra, pi-li-pi-li et saġ-ur-saġ dans In. šag. 88.

¹⁰⁾ Dans W 9656, h (Uruk IV), on a la séquence nam₂-laga_l, nam₂-umuš, nam₂-iri, nam₂-DI (ATU 3, 153).

Wagensonner, WZKM 97 [2001] 541-559) et TRS 86 (= ŠF 70 sqq.).

Pp. 100-101 (Prozession(sstraße). A, § 3.2. *Cathartic Journeys*): Ni InDesc. ni la *Descente d'Ištar dans le monde inférieur* ne sont des voyages cathartiques. Particulièrement clairement dans InDesc., le but d'Innana est de s'emparer du royaume de sa sœur (cf. surtout ll. 191-194 // 205-208). L'entreprise tourne à son désavantage, et elle ne s'en sort saine et sauve que grâce à Enki. Il n'est nulle part fait allusion à une quelconque «purification» d'Innana.

Pp. 101-102 (Prozession(sstraße). A, § 5. The *akitu* Prozession): V. en dernier lieu A. Zgoll, *Königslauf und Götterat. Struktur und Deutung des babylonischen Neujahrsfestes*, dans: E. Blum und R. Lux (ed.), *Festtraditionen in Israel und im Alten Orient* (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006) 11-80, avec abondante litt. ant.

P. 111 (pukku und mekkû): La littérature citée pour *pukku* (é^{es}ellağ) «balle, boule» et *mekkû* (é^{es}e-ke₄/ke₃-ma) «maillet» n'est pas représentative; cf. P. Attinger, BiOr. 62 (2005) 283.

Pp. 113-115 (Puqûdu): V. aussi E. Lipiński, OLA 100 (2000) 429-437.

P. 138 (Pyxis, bibliogr.): Ajouter S. Mazzoni, *Syro-Hittite pyxides between major and minor art*, dans: J.-W. Meyer et al. (ed.), *Beiträge zur Vorderasiatischen Archäologie Winfried Orthmann gewidmet* (Frankfurt am Main 2001) 292-309.

P. 160 (Qatna. A, § 3.3, bibliogr.): Auraient également mérités d'être cités: D. Charpin et N. Ziegler, *Mari et le Proche-Orient à l'époque amorrite. Essai d'histoire politique*, Florilegium Marianum V (= Mémoires de N.A.B.U 6, 2003) (index p. 279) et D. Charpin, *Histoire Politique du Proche-Orient Amorrite (2002-1595)*, dans: P. Attinger et al. (ed.), *Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit* (= Annäherungen 4), OBO 160/4 (2004), 25-480 (index p. 1015).

Pp. 184-185 (Quarz. A, § 6): Pour du₈-ši-a/dušû, P. Steinkeller a proposé récemment «chlorite» ou «steatite» (*Journal of Magan Studies* 1 [2006] 2-7).

P. 201 (Quelle. A, § 1): Le principal terme sumérien pour «source» est idim (= *nagbu*); d'autres expressions sont ka a ki-a DU.DU «bouche d'où l'eau jaillit sans cesse sur la terre» (EnkNin_h. [45] // 56), a ki-ta e₁₁-de₃ «eau montant de la terre» (PSD A/1, 97) et peut-être a ki-ta «eau (montant/jaillissant) de la terre» (P. Attinger, ZA 85 [1995] 137).

Pp. 210-211 (Rabe(nvögel), § 2. Terminologie): Pour les différentes graphies de uga^{mušen} (mieux u₂uga₃^{ga mušen}), cf. Å.W. Sjöberg, WO 27 (1996) 13-14 (ajouter u₄-ga dans PRAK C 121 i 10 [A. Cavigneaux, JAOS 113, 1993, 225a haut]) et N. Veldhuis, CM 22 (2004) 301.

P. 211 (Rabe(nvögel), § 4. Literatur): Edition de *L'oie et le corbeau* dans B. Alster, *Wisdom of ancient Sumer* (Bethesda: CDL Press 2005) 352-361¹¹).

P. 213 (Rabe(nvögel), bibliogr.): Pour Ebla, ajouter M. Bonechi, Topoi, Suppl. 2 (2000) 255-263 (buru₄^{mušen}) et 277-278 (/uga^{mušen} «corbeau»).

Pp. 225-229 (Räucherung, Rauchopfer. A. In Mesopotamien): Avant tout dans le premier paragraphe, consacré entre autres choses à la terminologie, le sumérien a été entièrement laissé de côté (niğ₂-na-g «encensoir», ne-mur¹²) «braise,

charbon de bois», KLINE «braser», na-de₃ «encens», etc.). Non traité ici est le fumage comme mode de conservation des aliments (un très bref paragraphe y est consacré dans RIA VI [1980-1983] 194 § 3; pour le poisson [ku₆ šeğ₆], cf. R.K. Englund, BBVO 10 [1990] 217-219).

Pp. 234-236 (*Ramman-apla-iddina et *Ramman-šumu-ušur): Il est indéniable que les deux premiers volumes du RIA sont dépassés, mais il est à mon sens assez malheureux de traiter à nouveau d'Adad-apla-iddina (avec renvoi à Adad-apaliddin) et d'Adad-šuma-ušur (sans renvoi à Adad-šumušur, I.) sous un en-tête où personne ne songera à aller les chercher.

P. 235 (*Ramman-apla-iddina, § 2): Pour le colophon d'Esagil-kin-apli, v. aussi N.P. Heeßel, AOAT 43 (2000) 104-105.

P. 260 (Rasieren avant le § 1): Sur les termes sumériens pour «raser» (umbin AK, umbin ku₅-d', umbin KIN(gur₁₀)), cf. J. Klein, *Three Šulgi hymns* [...] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University 1981) 154; N. Veldhuis, JAOS 120 (2000) 391; J. Klein/T. Sharlach, ZA 97 (2007) 9.

P. 262 (Rasieren § 6. Der Barbier oder Friseur): Les lexèmes sumériens ne sont ni discutés, ni même mentionnés (l'auteur se contente de renvoyer au CAD G 16-17 s.v. *gal-lābu*). En contexte sont attestés avant tout šu-i et kinda₍₂₎/kindagal₍₂₎; les autres termes traduits (entre autres) par *gallābu* sont rares et de sens exact peu clair: maš-šu-ğal₂, zib₂ tum₂-tum₂-mu et munsu₂ (littéralement «cheveux»).

P. 266 (Ration § 3.4 *In der Ur-III-Zeit*): Notable est le fait que des bébés de moins d'un an, donc pas encore aptes au travail, pouvaient recevoir des rations (P. Steinkeller, AoF 23 [1996] 240-241). On a ici l'ébauche d'un «système social».

P. 267 (Ration § 3.8): Pour l'époque mA, v. aussi F.A.M. Wiggermann, PIHANS 88 (2000) 185-193.

P. 269 (Raub § 2): sağ(-)gaz n'est pas une «rare variant» de sa-gaz «bandit», mais un terme distinct attesté surtout dans le surcomposé sağ-gaz AK «fracasser la tête» (P. Attinger, ZA 95 [2005] 246 avec litt. ant.). sağ-gaz AK n'alterne jamais avec sa-gaz(-še₃) AK «dévaliser», etc.¹³) (en dernier lieu P. Attinger, ZA 95 [2005] 245).

P. 270 (Raub, bibliogr.): L'étude la plus importante consacrée au sujet (C. Wilcke, Diebe, Räuber und Mörder, dans: V. Haas [ed.], *Außenseiter und Randgruppen* [...] [Xenia 32, 1992] 53-78) n'est curieusement pas citée.

P. 273 (Rausch, Rauschtrank. A, § 1): Digne d'être mentionné aurait été aussi *habāšu* (et dérivés), qui peut dénoter la bonne humeur consécutive à l'absorption d'alcool. En sumérien, le terme usuel est ul te/ti «s'enivrer, être ivre» (sens propre et figuré), «se sentir bien» (P. Attinger, ZA 74 [1984] 43; M. Jaques, AOAT 332 [2006] 44-45). Le curieux si₃ = *šakāru* (Antagal III 32; cf. III 33-34) pourrait être «abrégé» de me-e si₃-g dans Ninkasi A 73, où il est suivi de ul ti¹⁴); M. Jaques traduit par «mettre dans la torpeur» (op. cit. 208 n. 448).

Pp. 273-274 (Rausch, Rauschtrank. A, § 3): «Farber 1982, 289» = Gilg. OB II 103-109¹⁵) (A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh epic* [...] [Oxford: Oxford University Press 2003] 176), «Röllig 1970, 75» = Ninkasi A 73-74.

¹³) Ainsi dans LU 185, les 5 duplicats ont sağ-gaz AK.

¹⁴) De même A. Cavigneaux, *Die sumerisch-akkadischen Zeichenlisten. Überlieferungsprobleme* (Ph. D., Universität München 1976) 98-99.

¹⁵) La troncature de la citation donne l'impression (fausse) que «er wurde... zum Menschen» est la conséquence du seul manger et boire.

¹¹) Deux duplicats non publiés sont H 149⁺ et H 155 (A. Cavigneaux/F. al-Rawi, Iraq 55 [1993] 95).

¹²) Pour ne-mur plutôt que de₃-mur, cf. Diri Ug. III 121 (nim-mur) et Diri IV 286 (ni-mu-ur).

Pp. 280-281 (Recht. A, § 2.1. *dīnum und di-d* «*Rechtsnorm*»): di-d, étymologiquement participe *marû* de du₁₁/e «dire», littéralement «qui dit/ordonne», signifie «affaire judiciaire» dans un sens très large, allant de la plainte déposée à la sentence rendue. Il peut être traduit selon les contextes par «cause judiciaire» (par ex. avec ku₅), «procès» (di *tuku*) et «jugement, verdict, sentence». Contrairement à ce qui est le cas pour *dīnum*, il ne prend toutefois pas le sens de «norme, règle juridique» ou celui de «droit». L'auteur cite il est vrai deux passages où «Rechtsnorm» serait selon lui envisageable (p. 281), mais tous deux souffrent une interprétation différente:

- UN C 28 et 34: La traduction de di ku₅-ru-ĝu₁₀ par «Die von mir entschiedenen di» laisse -ru (au lieu de -ra₂) inexplicable; préférable (littéralement) «mon rendre des jugements».
- CL épilogue xxi 5 sqq.: [enim g]e-na ^dutu-ta [ki]-en-gi ki-uri di ge-na ħe₂-bi₂-dab₅ est rendu par «Auf das unumstößliche [Wort] Utus hin ließ ich Sumer und Akkad unumstößliche di angedeihen». di dab₅ signifie toutefois plus vraisemblablement «faire que qqn/qqc. ((-bi₂-) prenne un verdict» = «rendre un verdict pour qqn/qqc.»¹⁶), et l'idée doit donc être que Lipit-Eštar a rendu des verdicts durables (ge-na) pour Sumer et Akkad.

P. 281 (Recht. A, § 2.3. *Sonstige Ausdrücke*): On pourrait encore mentionner *dātu* (nB) «ordonnance, loi» (emprunt au vieux-perse); *riksu* (mA) «traité, ordonnance, décret», qui désigne entre autres les règlements des «Edits de harem»; *šūdūtu* (Nuzi) «proclamation, décret, édit».

P. 281 (Recht. A, § 2.4. *Übersichtstabelle*): En contexte, c'est niĝ₂-zi (pas niĝ₂-zi-da) qui est usuel.

P. 288-289 (Regen. A, § 1): Les remarques importantes de A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi (ZA 85 [1995] 188-191) n'ont pas été prises en considération. šeg₃ est une base verbale («pleuvoir»), le substantif est im (à distinguer de tumu «vent»). IM(.A) recouvre vraisemblablement im a (type an ki), pas «šeg₁₄» (*sic*), IM.A.AN im šeg₃, rarement šeg₁₄ (P. Attinger dans C. Mittermayer, *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte* [OBO Sonderband 2006] 119 n° 297 et comm. p. 200).

P. 303 (Reisen, bibliogr.): V. maintenant aussi Weierhäuser, *Frauen* 132-142 (reines à l'époque d'Ur III) et S. Favaro, *Voyages et voyageurs à l'époque néo-assyrienne* (SAAS 18, 2007) (nA).

P. 346 (Rich, Claudius James): Pour une réimpression partielle de l'ouvrage de 1839, cf. BCSMS 20 (1990) 15-27.

Pp. 348-350 (Richter. A, § 3): Pour le rôle de la cité (*ālum*) dans la juridiction des époques paléoass. et paléobab., cf. A. Seri, *Local power in Old Babylonian Mesopotamia* (London: Equinox Publishing 2005) 151-154.

Pp. 358-359 (Richtergott(heiten) § 9): Dans ^ddu₁₁-ga-ab-šu-ge₄-ge₄ et ^ddu₁₁-ga-ab-šu-a-ga-bi₂-ib₂-ge₄, šu(-a) ge₄ signifie «rapporter, transmettre» (pas «erfüllen»); cf. W.H.Ph. Römer, BiOr. 49 (1992) 321-322 (šu-a ge₄) et 323-325 (šu ge₄).

¹⁶ Ainsi F.R. Kraus (RA 73 [1979] 51-53 avec litt. ant.) et K.R. Veenhof (JEOL 35-36 [1997-2000] 54-55); ce sens est assuré dans par ex. Trois amis 94. Dans d'autres cas, une traduction par «confier une affaire judiciaire à» serait également envisageable (comp. E. Dombardi, FAOS 20 [1996] §§ 421-423), mais elle ne me semble jamais s'imposer; v. aussi les critiques de Veenhof (op. cit. 54-55 et 60 avec n. 51).

P. 361 (Riegel. A. Philologisch): Les termes sumériens usuels sont ĝeš^{cs}saĝ-kul (*sikkūru*) «barre (de la porte)», ĝeš^{cs}sub₄ (*mēdelu*) «loquet» (Veldhuis, *Elementary education* 118, 128 et 177-178) et ĝeš^{cs}si-ĝar (*šigaru*) «verrou»; ils sont associés par ex. dans Nungal A 22-24.

ĝeš-gana^(na) = *sikkūru* est attesté lexicalement, mais en contexte, il signifie normalement «pilon». La seule exception probable que je connaisse est Lugalb. I 454: ĝeš^{cs}ig 'kur sub₃' ĝeš-gana kur sub_{2/3}. ĝeš^{cs}niĝ₂-si-sa₂ = *šigaru* est une équation isolée dans Hh. VI 206¹⁷).

P. 370 (Rīm-Sîn I. und II., § 4.1. Hymnen): V. aussi H. Steible, *Rīmsîn, mein König*. [...] (FAOS 1, 1975) et en dernier lieu N.M. Brisch, *Tradition and the poetics of innovation. Sumerian court literature of the Larsa dynasty (c. 2003-1763 BCE)* (AOAT 339, 2007).

P. 387 (Rind. A, § 14. Wasserbüffel) et p. 404 (Rind. B, § 14): D'après R.K. Englund (Or. 64 [1995] 382 n. 11 citant K. Butz, OLA 5 [1979] 354-355 n. 258), ab₂-za-za ne désigne pas le buffle d'eau, mais le buffle arni, qui en est la forme sauvage. Il est reconnaissable à ses longues cornes (pouvant mesurer jusqu'à deux mètres) dirigées horizontalement en arrière et décrivant un demi-cercle presque complet.

P. 391 (Rind. B, § 2.7. Namen): Sur l'onomastique bovine, v. en dernier lieu K. Radner, Santag 8 (2005) 36 avec litt. ant. (ajouter B. Lion, NABU 1996/91).

P. 397 (Rinder. B., § 6.2): Pour l'engraisser, lire lu₂ niga, lu₂ gud niga-ke₄.

P. 398 (Rind. B, § 6.3): Dans le cas des bovins, les sa-šal désignent certainement les «Hufsehne[n]».

P. 404 (Rind. B, § 12): iti gud si sa₂ est une réinterprétation paléobab.¹⁸ du difficile iti gud si su/su₃¹⁹. L'explication akkadienne par «atteler» trouve une certaine confirmation dans l'expression gud(-e) šu₄-dul₅-la^{šu}-šutul₄-(l)a si sa₂(-sa₂) (Gud. Cyl. B xv 10; StF iii 12 sq.; Houe araire 31). gud (...) si sa₂ est toutefois également attesté dans des passages où ce sens est exclu (par ex. Gud. Cyl. A i 14 et ŠS D 9). En ce qui concerne la traduction de K 738 rev. (*sic*) 8-10 (SAA 8, 232) par *ar-ħu šu-te-šur ka-la-ma*, GUD étant égalé à *napharu* et *kalama*, elle repose naturellement sur gu₂(-si) = *napharu*.

P. 411 (Ring. A, § 1.1. Terminologie): D'autres termes sumériens pour «Ring» fréquemment attestés en contexte sont ĝeštu «boucle d'oreille» et šu-gur «bague»²⁰; cf. aussi M. Civil, *Ebla 1975-1985* (1987) 146-148.

P. 412 (Ring. A, § 2, d): Lire ħar giri₁₇ (pas ka) gud et v. en dernier lieu F. D'Agostino/F. Pomponio, ZA 95 (2005) 188-189.

P. 412 (Ring. A, § 2, g): Pour ħar utilisé comme «monnaie», cf. surtout M.A. Powell, Mél. Matouš (1978) II, 211-243 *passim*.

¹⁷ Associations obscures; allusion à l'emprisonnement considéré comme un juste châtement?

¹⁸ Un exemple à Ur III; cf. W. Sallaberger, *Der kultische Kalender* 1 (1993) 120 n. 543.

¹⁹ Cf. par ex. V.V. Emelianov, CRRAI 43 (1998) 141-146 (hypothèse à mon sens invraisemblable); W. Sallaberger, BBVO 18 (1999) 382 avec litt. ant.; W.H.Ph. Römer, Mél. Klein (2005) 215-216.

²⁰ ħul₃-la ne signifie en revanche pas «Ring», mais «laisse, longe» (pour les chiens et les équidés) (P. Steinkeller, IrAnt. 37 [2002] 365 et n. 20; M. Molina/M. Such-Gutiérrez, Nisaba 9 [2005] 185-186; C. Woods, AS 27 [2007] 329-330). L'anneau lui-même est désigné par ħar ħul₃-la (Steinkeller, loc. cit.). Noter en passant que c'est probabl. le sumérien qui est un emprunt à l'akkadien, pas l'inverse, car on attendrait alors *ħullū.

P. 421 (Ritual. A, § 1): Remarquer que *sakkû* et *pe/illudû* sont des emprunts au sumérien, *sakkû* à *saĝ-ki* et *pe/illudû* à */be/iluda²¹*). En contexte, *saĝ-ki* est attesté avant tout dans le difficile *ki-saĝ-ki-k*, littéralement «lieu des rites/ordonnances», qu'A. Cavigneaux et F.N.H. Al-Rawi proposent de traduire par «*endroit solennel^(?)*» (CM 19 [2000] 39-40).

P. 427 (Ritual. A, § 4.4, Kriegsrituale): V. maintenant aussi Z. Bahrani, *Rituals of war: the body and violence in Mesopotamia* (New York: Zone Books 2008).

P. 481 (Sadar(a)nunna, Sadir(i)-nuna, en-tête): L'alternance *nunna/-nuna* m'échappe; phonétiquement, *-nun-na* recouvre naturellement */nuna(k)/*.

P. 481 (Sadar(a)nunna, Sadir(i)-nuna, § 1): Pour sa, on pourrait penser à l'acception «rayon» (cf. *sa = šarûru*), laquelle est peut-être attestée en contexte dans InEb. 15 et ŠH 2/4 (*sa za-gin₃ = «brillants rayons»?*). Pour *sa-dir-i-nun-na*, M. Such-Gutiérrez propose «*überragendes Netz des Fürsten*» (MVS 9/I [2003] 183; à mon sens à peine vraisemblable).

P. 483 (Sadar(a)nunna, Sadir(i)-nuna, § 6): Pour Ur III, v. aussi Such-Gutiérrez, loc. cit.

P. 485 (Šaddari/u): V. aussi W.G. Lambert, AfO 23 (1970) 48-49 et H. Limet, *Légendes* (1971) 93 (R dans un sceau cas-site).

Les éditeurs et les auteurs méritent toute notre gratitude. Malgré leurs petites imperfections, ces trois fascicules rendront des services inestimables.

Appendice: Variations dans les prismes de la tétrade et de la décade

Le lecteur trouvera ici une liste des lignes contenant des «déviation» par rapport au «texte principal» (orthographe, grammaire, lexicale, omissions, réinterprétations, etc.)²² attestées dans les prismes de la tétrade (pour les textes, cf. S. Tinney, Iraq 61 [1999] 171-172) et de la décade (Delnero, *Variation* 99-100; étude duplicat par duplicat aux pp. 678-1844). J'y ai joint pour comparaison le prisme nippurite de CA (G + R (+) Z₁).

1) Tétrade²³

Lipit-Eštar B, A (= L₁)²⁴: 6 (^den-lil₂-e // ^den-lil₂-la₂), 17 (ordre des mots), 22 (ge-dub-ba-a // ge-dub-ba), 35 (til₃-la // til₃-le), 38/40a (ki-en-gi₄), 43 (^den-lil₂-e // ^den-lil₂).

Iddin-Dagan B, A (= L₁): 3 (mu-ra-an-il₂ // mu-un-il₂-e(n)), 5 (mu-un-ši-in-bar // mu-e-ši-in-bar), 7/29/76 (ki-en-gi₄), 9 (ni₂ im-ši-tub₂-bu-de₃ // ni₂ tub₂-bu-de₃), 22 (uĝ₃ = u₄), 72 (ge₄-en = ge-en).

Enlil-bāni A, A (= L₁): 89 (lu₂ zi // lu₂ zi-de₃), 167 (ge₄-en = ge-en), 179 (e₂-dub-a = e₂-dub-ba-a).

Nisaba A, A (= L₁): 45-47 (séquence des lignes), 55 (∅ gur-gur // gu₂ gur-gur).

2) Décade

Šulgi A

H (= N_{p2}; probabl. Ur III): 67 (version divergente), 68 (om. -bi), 69 (bu-u[d]-ba-ad // dub-dab₃; ħi-x¹-ib₂-za-am₃ // ħe₂-em-mi-ib-za

//), 70 (ni₂ ti = ni₂ te), 71 (gu-ru-uš = guruš₃^{(ru)-uš}), 77/80 (version divergente), 81 (umun₇ // umun₇-e).

GG (= N_{p1}): 67 ([...-d]a-bala-e¹ // ħe₂-em-da-ab-la₂ //), 87 (an // an-ne₂-e), 99 (ge-en-ge-na // ge-en-ge-en).

CC (= Su₁): version de Suse très divergente.

A (= X₂): 13 (^dnanna-a-me-en // ^dnanna-me-en), 14 (^dutu-u₃-me-en // ^dutu-me-en), 16 (du₇-u₃-me-en // du₇-me-en), 23 (niĝ₂-si-sa₂ // niĝ₂-si-sa₂-e), 31 (ħe₂-em-mi-NI(i₃)-tuš // ħe₂-em-mi-tuš), 35 (iri du₃-a-gen₇ // iri du₃-a-ni-gen₇), 41 (ni₁₀-ni₁₀-ta = ni₁₀-ni₁₀-da), 42 (nam-sul-ta // nam-sul-bi-ta), 45 (kur-še₃ // kur-bi-še₃), 47 (uĝ₃ (...) lu¹²-a-ĝu₁₀ // uĝ₃ (...) lu-a), 50 (e₂-kiš-nu-ĝal₂-ta // e₂-kiš-nu-ĝal₂-la //), 91 (1^{res} sing. ħamtu en -/n/-B), 92 (version divergente), 95 (lugal-ĝa₂-ke₄ // lugal-la-ke₄), 96 ([^d]su-[e]n-na // ^dsuen-e), 97 (rig₇ // rig₇-ga), 99 (UN-na // UN (uĝ₃/kalam)), 100 (nu-ub-tuku // nu-tuku [participe]).

Lipit-Eštar A

T (= N_{p1}): 11 (e₃ // e₃-a), 13 (ħuš-ħuš // ħuš-ħuš-a, du₈-du₈ // du₈-du₈-a), 22 (ki<-gub>), 25 (^den-lil₂-la₂ // ^den-lil₂(l)e), 38 (version fautive), 42/97 (dumu ^den-lil₂-me-en), 47 (i₇ ħe₂-ĝal₂ // i₇ ħe₂-ĝal₂-la; <tum₂>-ma), 58 (nu<-dag>-ge), 62 (om. U₄; DAB₅ // dib), 66 (ĝa₂<-la>), 73 (u₂-sar = u₃-sar), 74 (ĝir₂-ĝir₂ // ĝir₂-ĝir₂-e), 75 (erin₂-e // erin₂-na; diri-me-en = dar-(r)e-me-en), 77 (iĝi tab-ba // iĝi tab; /uĝnim/ écrit KL.SU¹².ŠE₃.KU.GAR), 78 (ge-ne₂-me-en // ge-na-me-en), 87 (om. niĝ₂), 88 (ĝal₂-la-ĝu₁₀ // ĝal₂-la-me-en), 93 (mu-da-ši-šub ou mu-da-pa₃ // mu-da-šub), 96 (niĝ₂-nam // niĝ₂-zi), 100 (gen₇ = ge-en), 101 (om. I₃; ħu-mu<-ni>-in-la₂), 103 (ga-mu-un-di<-ni>-ib-zal-zal), 105 (pa-e₃(-)-a(-)-AK-me-en // pa-e₃ AK(-)-me-en), 106 (ħu-pa¹²-de₃¹² // ħu-mu-un-pa₃-de₃-en //), 107 (^dli-pi-it<-eš₄-tar₂>).

XX (= X₂): 13 (du₈-du₈ // du₈-du₈-a), 18 (sipa zi-me-en // sipa zi-bi-me-en), 24 (gen₇² = ge-en), 32 (zi-de₂ pour zi-de₃-eš), 50 (nu-tuku-me-en // ni₂ tuku-ni-me-en), 51 (saĝ(-)-ĝu₁₀(-)-us₂-bi-me-en = saĝ us₂-bi-me-en [sandhi]), 52 (^rmuš₃¹² nu-DIB-be₂-me-en // muš₃ nu-tum₂-mu-bi-me-en), 56 (-ge₁₈ = -ge), 57 (ħul₂-la-me-en // ħul₂-le-me-en) 58/66 (dag₂ = dag), 60 (niĝ₂ DI.DU // niĝ₂ DU.DU), 61 (ul₄-ul₄ // ul₄-ul₄-la), 62 (DU tum₂ // nisaĝ tum₃), 63 (nibru-še₃), 64 (me-am₃ // me-bi; ba-gub-be₂ // ba-gub-be₂-me-en //), 73/87 (lignes omises), 74 (ĝir₂-ĝir₂ // ĝir₂-ĝir₂-re), 75 (suħuš-bi ge // suħuš ge-na; diri-me-en = dar-(r)e-me-en), 78 (version divergente), 80 (zi-de₃-eš ĝuruš-me-en // zi ĝuruš-a-me-en), 81 (kaskal-e [«génitif»] // kaskal-(l)a), 82 (tum₂-me-en // tum₂-ma-me-en), 84 (sud-e // sud), 85 (version divergente), 89 (nu-ħa-la(-)[...] // nu-ħa-lam-e-me-en //), 92/94 (probabl. version divergente), 95 (ĝal₂ = ĝa₂-la), 96 (∅ pa bi₁-e₃ // niĝ₂-zi pa bi₂(-i)-e₃ //), 98 (version divergente et fautive), 101 (version divergente et probabl. fautive), 102 (om. du₁₀ et ša₃), 103 (u₄ gu₂-mi-ni-ib-zal-[...] // u₄ ga-mu-un-di-ni-ib-zal-e //).

DDD (= X₁₃)²⁵: Presque complètement cassé; pas de variante notable.

Hymne à la Houe

N_{p1} (Delnero, *Variation* 998-999 et 1966): 103 (ligne omise).

PP (= X₂)²⁶: 45 (tar-re // tar-ra), 48 (al-tar-ra // al-tar), 52 (ki zabal₂^{ki}-ka // ki zabal₂^{ki} //), 53 (mi<-ni>-ib-tar-re), 102 (nu-^re¹²-ĝar-^rra¹ // nu-ĝar-ra-a/e/am₃ //).

Nin me šara

NiU (= N_{p1}): 23 (šu te = šu ti), 29/31 (-ta = -da), 65 (ša₃ sud-ra₁), 93 (^rze₄-e¹²-ke₄ // ZA-ke₄-eš //), 105 (1^{re} sing. im-mi-in-^rgu⁷), 111 (ušum-gal-an-ki // ušumgal-an(-na)-ka //), 118 (ge-ri₂-na = ^{ge}gerin-na), 133 (li-bi₁-du₁₁ // li-bi₂-in-du₁₁-ga //), 134 (i₃-maħ-am₃ // i₃-maħ-en //), 139 (ĝe₆-a-u₃-na), 145 (ga-^rna¹-ab-ge₄ // ba(-an)-na-ab-ge₄ //), 148 (∅ zi-de₃-eš // u₆ zi-de₃-eš //).

NiX (= N_{p2}): 64 (me // me-a), 70 (u₄-ba // u₄-de₃), 73 (sa₆ // sa₆-sa₆), 74 ([...]-U₄ = -ĝu₁₀).

UnD (= X₃)²⁷: 4 (zi-da // zi-de₃), 85 (ku₃-ku₃-ga // an ku₃-ga), 90 (mu-ši-in = mušen).

UnG (= X₂): 8 (ba-e-tab // bi₂-tab), 9 (bi₂-šum₂ // ba-e-šum₂), 10 (ge₄-a-zu // ge₄-a-za), 17 (bi₂-i-šum₂-mu // ba-e-šum₂), 18 ([^den]-lil₂-ra // ^den-lil₂-la₂), 57 (niĝ₂ ku₃ ša₃-ga-ni // niĝ₂ ku₃ ša₃-ga-na).

²¹ Lui-même remontant à l'akk. *bēlūtu(m)*.

²² Précisons que l'on n'a pas nécessairement affaire à des fautes, mais seulement à des variantes clairement minoritaires. Non incluses ici sont les variations de type très courant (par ex. explicitation ou non de /n/ devant la base, présence ou absence de la copule 3^e sing., etc.), qui ne prouvent rien quant à la qualité des duplicats.

²³ Les quatre prismes de Larsa(?), tous datés du 12^e mois de Samsuiluna 10, sont vraisemblablement l'œuvre d'un seul et même scribe (S. Tinney, Iraq 61 [1999] 161-162; accepté par Delnero, *Variation* 91).

²⁴ Les sigles entre parenthèses sont ceux de Tinney (tétrade)/Delnero (décade); L = Larsa, N = Nippur, Su = Suse, X = provenance incertaine.

²⁵ Ce prisme contenait originellement Lipit-Eštar A, Houe et Nmš.

²⁶ Cf. n. précédente.

²⁷ Cf. n. 25.

Enlil sudraše

Q (= N_{p2}): 15 (-de₃// -dam), 66 (^dnibru^{ki}), 93 (en-lil₂), 99 (préf. ša-// 0-), 114 (erin₂-na // erin₂-e [ergatif]), 154 ([... D]U-mu-bi // DU.DU-bi).

N_{p1} (Delnero, *Variation* 1270-1271 et 2112): gravement cassé; pas de variante notable.

N_{p3} (Delnero, *Variation* 1274-1276 et 2112): 36 (kur-gal-la-^rke₄^{1?} // kur-gal-la-ka(m)), 37 (saḥar-bi[?] // saḥar-ta //), 68 (dur-an-ki <ki>), 73 (mu-un-di-ni-[{]NI[?][}]-ib-zal-e), 114 ([erin₂]-na // erin₂-e [ergatif]).

Hymne à Keš

N_{p1} (Delnero, *Variation* 1383-1384 et 2178): gravement cassé; pas de variante notable.

A (= X₁): 4 (^den-lil₂ // ^den-lil₂-le), 7 (version divergente contaminée par l. 8), 8 (saḡ-ḡa₂ il₂-bi // saḡ il₂-bi(-im)), keš₃^{ki} // keš₃^{ki-a}), 12 (version divergente), 17 (ḥur-saḡ-bi si₁₂-si₁₂-ga // ḥur-saḡ-gen₇ si₁₂-ga), 20 // (refrain) (igi du = igi du₈), 26-27 (ge₁₈ = -ke₄), 29 (ŠA₃, AB₂ = /libiš/), 38/77/131 (^dnin-tur₅-ra = ^dnin-tur₅), 49 (ligne omise), 52 (an-še₃ // an ki-a [contaminé par les lignes précédentes]), 57-58 (ga-am₃ // in-ga-am₃), 61/63 (e₂ // e₂-e), 65 (para₁₀-para₁₀-e-ne // para₁₀-para₁₀-ke₄-ne; ḡe₉(NE) = ḡeš), 67 (^{ḡeš}asar₂-gen₇ // ^{ḡeš}asar₂-da), 75 (ši si-sa₂ = si (si)-sa₂), 76 (om. ki), 78 (IGI ensi₂-ke₄ // 0 ensi₂-ke₄), 81 (gu₄-e an-^rda¹-e // gu₂ am₃-ma-gur-re //), 87 (edin // edin-na), 88 (version divergente), 89 (libiš-bi // libiš), 90 (version divergente contaminée par la l. 30), 91 (kan₄-bi // e₂-bi [cf. l. 92]), 93 (kur gal // kur), 94-95 (version fautive; l. 95 omise), 105 (e₂ ^da-nun-na-me-eš // 0 ^da-nun-ne-me-eš), 111 (om. a-ša₃-ga), 116a (version divergente), 125-128 (lu₂ te am₃-te ou lu₂ te-a an-te // lu₂ te-a na-te //), 128 (^dnin-tur₅-ra-še₃ // ^dnin-tur₅-še₃), 131 (version fautive).

B (= X₂): 8 (version divergente), 11 (kur arata^{ki} // 0 arata^(ki)), 23 (om. e₂), 36 (te-men = temen), 49 (u₄-gen₇ = u₅^{mušēn}-gen₇; a-e e₃ // a-e šu₂-a // [cf. l. 50]), 78 (^dsul<pa>-e₃-a), 81 (e₂-e // e₂), 113 (ligne omise).

Voyage d'Enki à Nippur

A (= X₁): 1 (a = u₄), 10 (^dnu-dim₂-mud-e // ^dnu-dim₂-mud-ra), 17 (^aar₁ = (^a)ar₂; im-ma-ab-DU // im-ma-an-DU), 30/36 (-bi // -zu), 45 (^den-ki // ^den-ki-ke₄), 46 (en eridu^{ki}-ke₄), 75 (mu-un-na-e₃ // mu-un-e₃; contaminé par la l. 76), 78 (suḥur-e^{ku}), 79 (gu₄-ud^{ku}// aštub^{ku}(-e)), 80 (zi-ga-na // zi-ga-ni), 84 (i₇ maḥ-e // i₇ maḥ-a/am₃), 90 (e₂ eridu^{ki}-ga-ke₄ // e₂ eridu^{ki}-ga-še₃ //), 102 (ni₂ ḥuš AK // niḡ₂-ir₉ AK [cf. P. Attinger, ZA 95, 2005, 243]), 110 (e-na₈-na₈-e // i₃-na₈-na₈-ne //; TIN niḡ₂(-)-du₁₀(-)-ge-ne // TIN im-du₁₀-ge-ne //), 114 (bi₁-du₁₀-ga-ta // ba-du₁₀-ga-ta //), 129 (om. aia).

H (= X₂): 11 (e₂ ku₃ mi-ni-in-du₃ // e₂ ku₃-ga i-ni-in-du₃), 12 (šutab ba(...) = šu-ta₃ ba(...)), 13 (eridu^{ki} // eridu^{ki}-ga), 16 (di-di // di-dam), 17 (om. ḡe₆), 18 (^den-ki-ke₄ // ^den-ki-ra; IM du₁₀-ge // mim du₁₀-ge-eš), 19 (gu₃ ^rmu-un-na-^rde₂^{1?}-e // gu₃ im-ma-de₂-e //), 20 (gu₃ ^rmu-un-na-ab-^ršum₂-mu // gu₃ im-ma-ab-šum₂-mu //), 22/36 (te-me = temen), 22/63 (si-ig-ga = si-ga [«enfoncer»]), 23/25/61 (lignes omises), 24 (om. maḥ), 26-27 (-bi // -zu), 27-33 (séquence des lignes), 30 (am si im-guru₃ ou am(-)si ni₂ guru₃ // am si guru₃^(w)), 31 (om. šu), 37 (mim du₁ = mim du₁₁), 38 (AK-e // AK), 39 (si₃-ge // si₃-ga), 40 (ni₂-bi // ni₂-bi-še₃), 41 (dab₄-ba // dab₄-ba-an), 42 (ša₃ a[b]zu-ta = ša₃-zu-ta), 43 ([z]a₃-zu-ta // za₃-du₈-zu), 45 (^{ḡeš}-^{tu}ḡeštu // ^{ḡeš}-^{tu}ḡeštu-ga), 45a (ligne supplémentaire), 47 (-de₃ // -dam), 56 (e₂^{1?}-^rengur-ra¹ // 0 engur-ra //), 58 (^rkisal¹ [...] // e₂ maḥ; šum₂ // šum₂-mu), 59 (-bi // -zu), 62 (^rḡeš^{1?}al-ḡar-^rsur₁-ra-ta¹), 63 (^rḡešsa¹-pi-tum = ^{ḡeš}sa-bi₂-tum), 65 (ḥa-pa-ni = ḥa-ba-ni), 66-68 (séquence des lignes), 66 (^den-ki // ^den-ki-ke₄/ka₂ga; ni₂-bi // ni₂-ba), 67 (om. ḡe₂-), 72 (du₁ = du₃), 74 (ke₃-de₃ = ka₄-dam), 75 (ḡeš-ge₄-a), 78 (suḥur^{ku}// suḥur^{ku}-e), 81 (abzu-a // abzu-e), 83 (a ab-ba-GEN₇ // a ab-ba-ka), 84 (i₇ maḥ-gen₇ // i₇ maḥ-a //), 87 (version divergente), 94 (nu-ḡal₂ // nu-ḡal₂-la), 98 (ta = te; kurun [...] // TIN.TIN-e //), 99 (^rkurun¹ // TIN), 102 (lal₃ zu₂-lum // lal₃ zu₂-lum-ma), 103 (di // du₈/du₁₁), 106 (im-mi-in-tuš [comp. la version standard de la l. 108] // im-ma-an-tuš), 108 ([im]-ma-ni-in-tuš [comp. l. 107] // im-mi-in-tuš //), 119 (si = sa₂), 121 ([...] -ta // ba-ra-an-RI), 128 (^rdu₃¹ // du₃-a-ba).

Innana et Ebiḥ

O + (= N_{p1}): 32 (ni₂-bi // ni₂-bi-ta; correct à la l. 91), 74 (om. -gen₇), 76 (ki-bala // ki-bala-a), 78 (ḡe₂-em-mi-šum₂ // ḡe₂-em-mu-e-šum₂ //), 82 (om. ḥu-), 87 (^da-nun-ke₄-[...]), 95-96 (om. -še₃), 116 ([...] diḡir-re-e-ne-me-en // ki-gub diḡir-re-e-ne-ke₄).

CC (= N_{p2}): 119 (om. -bi).

Nungal

II + Ib + Ia + m + a + b (= N_{p2}): 3 (su // su-a), 11 (N[E].RU-du-a // NE.RU-du [comp. l. 7]), 24 ([s]u/[š]u-ur-ra = sumur-ra), 109 (in-ge₄-ge₄ // im-ši-in-ge₄-ge₄ //), 110 (ligne omise), 111 (ḡe₂-me-en // ḡe₂-em-me).

Gilgameš et Huwawa A

N_{p1} (Delnero, *Variation* 1774-1775 et 2400): 27 (^rnam^{1?}-AK // nam-ba-AK-e //), 76 (^dGIS<.BIL₂>-ga-^rx¹).

3) Malédiction d'Akkad

G + R (+) Z₁ (Nippur): 32 (tukul-^rla₂^{1?}), 38 (kur-kur-re // kur-kur), 45 (^rki-en-ḡi₄-^rra¹), 47 (am₃-ma-da-an-^rku₄-ku₄¹ // mu(-un)-na-da-an-ku₄-ku₄ //), 50 (notation de l'ergatif en soi «correct», mais manque dans la plupart des duplicats), 55 (nu-teḡ₃-ḡe₂₆ // teḡ₃-ḡe₂₆), 177-179 (diš giḡ₄ // diš giḡ₄-e), 231 (-bi // -zu).

Berne, octobre 2008

Pascal ATTINGER

* *
*

GUINAN, A.K., et al. — If a Man builds a Joyful House. Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. (Cuneiform Monographs 31). Brill Academic Publishers, Leiden, 2006. (24,5 cm, XXVIII, 529). ISBN 90-04-14632-6; 978-90-04-14632-7. ISSN 0929-0052. € 159,-; \$ 215,00.

This chunky and beautifully edited volume includes 37 contributions dealing with all manner of topics in Assyriology and Sumerology from literature, onomastics, and medicine to lexicography, divination, and the history of the field. Around fifty cuneiform tablets are edited for the first time. It is an essential acquisition for any library with Ancient Near Eastern interests. There are indexes (of cuneiform sources, biblical passages, Sumerian and Akkadian words, persons, places and peoples, gods, and general topics), compiled by L. Sassmannshausen, and a list of E. Leichty's publications.

The contributions are ordered alphabetically by author. We here offer brief summaries of the articles, confining ourselves to what we perceive as each article's principal focus, and inevitably passing over many ideas and discoveries that the volume contains. (One cannot list them all!)

T. Abusch (pp. 1-3) argues on the basis of variants in medical prescriptions which include long lists of plants that such prescriptions were built around pre-existing, non-therapeutic plant lists, and that the plants listed were not supposed to be taken together as a single remedy, but rather that the therapist was supposed to select.

P.-A. Beaulieu (5-22) edits a tablet (YBC 11549), almost certainly 4th century and almost certainly from the Esagil archive in Babylon, which records the allotment of barley to (almost certainly) fourteen astronomers (*tupšar Enūma Anu Enlil*; their nature is discussed). These allotments (c. 5 litres of barley per day, dispensed monthly) fit into a wider pattern of allotments by the Esagil temple, the evidence for which is summarized in tabular form. The tablet shows that the Esagil temple's scientific establishment, well known from second century evidence, was already substantial in the fourth.